

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЮРИСДИКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Элмуродова М.А.

(Ташкентский государственный юридический университет)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260139>

Введение. По мере того, как Республика Узбекистан продолжает интегрироваться в мировое сообщество, важность эффективного регулирования юрисдикции в ее международных договорах становится все более очевидной. В данной статье исследуются перспективы развития правового регулирования юрисдикции в рамках международных договоров Узбекистана, исследуются существующие рамки, выявляются проблемы и предлагаются пути будущего развития.

Подход Узбекистана к юрисдикции в международных договорах основан на его Конституции и различных законодательных актах, которые регулируют международные отношения и реализацию договоров. Основная законодательная база включает Конституцию Республики Узбекистан, Закон о международных договорах (1995 г.) и Гражданский процессуальный кодекс. Эти правовые инструменты в совокупности определяют подход государства к договорным обязательствам, вопросам юрисдикции и механизмам разрешения споров.

Конституция подтверждает верховенство международных договоров над внутренним законодательством при условии, что эти договоры ратифицированы Олий Мажлисом (парламентом). Закон о международных договорах обеспечивает процедурную основу для переговоров, заключения и реализации договоров, обеспечивая соблюдение Узбекистаном своих международных обязательств. Гражданский процессуальный кодекс дополняет это, определяя юрисдикцию узбекских судов по делам, касающимся иностранных юридических лиц.

Проблемы в нынешней системе. Несмотря на эту прочную основу, эффективному регулированию юрисдикции в международных договорах Узбекистана препятствует ряд проблем. Одной из существенных проблем является двусмысленность в определении границ юрисдикций, особенно в договорах, затрагивающих несколько юрисдикций или сложных юридических вопросах. Эта двусмысленность может привести к коллизиям законов и несоответствиям в толковании и исполнении договоров.

Еще одной проблемой является ограниченный потенциал и опыт узбекской судебной системы и юридического сообщества для разрешения сложных международно-правовых споров. Это часто приводит к зависимости от внешних арбитражных органов, что может быть дорогостоящим и не всегда соответствовать правовым принципам и интересам Узбекистана. Более того, динамичный характер международного права и быстрое развитие глобальной торговли и инвестиций требуют постоянного обновления и адаптации внутренней правовой базы. Правовая система Узбекистана, хотя и развивается, иногда с трудом успевает за этими изменениями, что приводит к пробелам в регулировании и обеспечении соблюдения международных договоров.

Перспективы развития. Для решения этих проблем и улучшения регулирования юрисдикции в международных договорах можно выделить несколько перспектив развития. К ним относятся законодательные реформы, наращивание потенциала и расширение международного сотрудничества.

Одним из основных шагов на пути к совершенствованию юрисдикционного регулирования является совершенствование существующих законов и введение нового законодательства, которое четко определяет границы юрисдикции и механизмы разрешения споров. Это может включать пересмотр Закона о международных договорах с целью включения конкретных положений по вопросам юрисдикции, обеспечивая большую ясность и последовательность. Кроме того, принятие комплексного Закона о международном арбитраже могло бы упростить арбитражный процесс, сделав его более доступным и соответствующим международным стандартам. Это не только повысит привлекательность Узбекистана как направления для иностранных инвестиций, но и обеспечит более надежную основу для разрешения споров, связанных с международными договорами.

Инвестиции в развитие потенциала судей и юристов имеют решающее значение для эффективного регулирования юрисдикции в международных договорах. Этого можно достичь посредством специализированных программ обучения, международных обменов и создания специализированных исследовательских центров, специализирующихся на международном праве и арбитраже. Повышение квалификации судей и юристов в международно-правовых вопросах позволит более эффективно разрешать споры и снизить зависимость от иностранных арбитражных органов. Кроме того, развитие культуры непрерывного обучения и адаптации в юридическом сообществе будет

гарантировать, что правовая система Узбекистана будет продолжать реагировать на глобальные события.

Укрепление международного сотрудничества является еще одним важным аспектом совершенствования юрисдикционного регулирования. Активно участвуя в международных юридических форумах и организациях, Узбекистан может получить ценную информацию и внести свой вклад в разработку мировых правовых стандартов. Это сотрудничество может также способствовать гармонизации внутреннего законодательства с международными нормами, уменьшению коллизий права и повышению предсказуемости правовых результатов. Кроме того, двусторонние и многосторонние договоры должны включать четкие юрисдикционные положения, определяющие применимые правовые рамки и механизмы разрешения споров. Участие в переговорах с ключевыми торговыми партнерами и международными организациями может помочь Узбекистану разработать взаимовыгодные и юридически обоснованные договоры.

Заключение. Перспективы развития правового регулирования юрисдикции в международных договорах Республики Узбекистан многообещающие при условии реализации стратегических реформ и мер по наращиванию потенциала. Совершенствуя свою законодательную базу, повышая судебную и юридическую экспертизу и способствуя международному сотрудничеству, Узбекистан может эффективно регулировать юрисдикционные вопросы, обеспечивая большую правовую определенность и создавая более благоприятную среду для международной торговли и инвестиций.

В заключение, продолжающееся развитие подхода Узбекистана к юрисдикции в международных договорах имеет важное значение для его интеграции в глобальные правовые и экономические системы. Благодаря целенаправленным усилиям и стремлению к совершенству в области законодательства Узбекистан может преодолеть существующие проблемы и зарекомендовать себя в качестве модели эффективного юрисдикционного регулирования в международных договорах.

Список использованной литературы:

1. M. A. Elmurodova. (2024). The Concept of Jurisdiction in the Context of International and National Law of the Republic of Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 48, 646–650.
2. Романова О. Н. Понятие, сущность и основные проблемы правового регулирования международной юрисдикции. *Журнал Белорусского государственного университета. Закон*, 2017, № 1, стр. 69–77.

3. Ротвелл, Дональд Р. и др. «Юрисдикция». В: Международное право: дела и материалы с точки зрения Австралии. Издательство Кембриджского университета, 2010: 294-377.
4. Федченко Ю. В. Правовая природа соглашений о международной юрисдикции. Вестник Московского университета. Серия 11. Закон, 2023, № 5.
5. Аверин Д. Д. Подсудность дел, возникающих из отношений международного гражданского оборота. Вестник Московского университета. Серия XII Закона, 1975, № 1. Страницы 7-8.
6. Пучинский В. Производство по делам с участием иностранных лиц. Экономика и право, 1996, № 4. С. 29.